

PHILOLOGICAL SCIENCES

СОВРЕМЕННЫЕ АЗЕРБАЙДЖАНО-ГРУЗИНСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ: МАДАД ЧОБАНОВ И ЛЕЙЛА ЭРАДЗЕ

Чобанов (Борчалы) М.

*кандидат филологических наук,
Азербайджанский технический университет,
Институт литературы имени Низами Гянджеви НАНА
ORCID 0009-0008-8684-2722*

CONTEMPORARY AZERBAIJAN-GEORGIAN LITERARY RELATIONS: MADAD CHOBANOV AND LEYLA ERADZE

Chobanov (Borchali) M.

*PhD in Philology,
Azerbaijan Technical University,
Institute of Literature named after Nizami Ganjavi, ANAS
ORCID 0009-0008-8684-2722*

Аннотация

В статье рассматриваются азербайджано-грузинские литературные связи. Отмечается, что начиная с 1930-х годов азербайджанские и грузинские литературные связи всегда развивались параллельно как в области художественной мысли, особенно поэзии, так и в области науки. Однако эти связи формировались не по инерции, а творческими связями отдельных личностей. Подобно тому, как личности формировали литературную среду, личности формировали и развивали литературные связи. Дружба С. Вургун и К. Каладзе, С. Вургун и Г. Леонидзе, С. Вургун и Л. Эрадзе, Л. Эрадзе и Д. Алиевой, пережившая свой расцвет в плане научных, а также художественных переводов и литературных связей в середине прошлого века, впоследствии была продолжена в новом контексте Лейлой Эрадзе и Мададом Чобановым. Этот научно-литературный и художественный тандем вступил в новый этап своего развития в азербайджанской и грузинской литературе. Эти дружеские связи за короткий период достигли нового уровня как в области литературоведения, так и в области поэзии, художественного перевода и литературных связей. Это был этап. Конечно, на это были определённые причины. Прежде всего, профессор М. Чобанов родился и вырос в Грузии, получил среднее и высшее образование в Грузии, прожил в Грузии около 60 лет своей жизни, долгое время работал преподавателем, профессором, заместителем заведующего кафедрой и заведующим кафедрой на азербайджанском отделении университета, где и получил высшее образование, и хотя позже жил в Баку, до конца жизни не прерывал отношений с Грузией, поддерживал регулярные контакты, посещал Грузию не реже 4-5 раз в год, встречался с бывшими грузинскими коллегами, а также с азербайджанскими поэтами и писателями, проживающими в Грузии, был вовлечён в литературную среду Тбилиси и местную литературную жизнь. Он принимал в этом непосредственное участие, в грузинской прессе был опубликован ряд статей о его жизни и творчестве, и всё это ещё больше укрепило дружеские отношения между азербайджанским и грузинским народами. Известная грузинская поэтесса, литературовед, переводчица и дипломат Лейла Эрадзе с середины XX века стала известна в азербайджанской литературной среде как одна из ярких переводчиц, исследователей и пропагандистов азербайджанской литературы и за короткое время зарекомендовала себя как мастер в этой области. Она внесла большой вклад в перевод и пропаганду азербайджанской литературы на грузинский язык. Именно поэтому Л. Эрадзе была удостоена почётного звания «Заслуженный деятель культуры Азербайджана». В то же время она принимала непосредственное участие во многих культурных и литературных мероприятиях, проводимых в Азербайджане, прилагала особые усилия для расширения культурных и литературных связей между двумя соседними, двумя дружественными народами, и была признана активным общественным деятелем. Одним словом, особое место, занимаемое темой Грузии в творчестве М. Чобанова и Азербайджана в творчестве Л. Эрадзена, наряду с становлением литературного, культурного и духовного наследия обоих народов, ускорило многогранность литературно-культурных связей, процесс взаимовлияния и обогащения, вывело эту дружбу, идущую издревле, на новый уровень. Воплощение дружбы азербайджанского и грузинского народов в литературном творчестве достигло нового уровня в творчестве этих двух учёных, а также нашло своё широкое отражение в научной мысли, и, таким образом, азербайджано-грузинские литературные связи стали ещё более богатыми.

Abstract

The article examines Azerbaijani-Georgian literary relations. It is noted that since the 1930s, Azerbaijani and Georgian literary relations have always developed in parallel in the field of artistic thought, especially poetry, as well as in the field of science. However, these relations were formed not by inertia, but by the creative relations of

individual personalities. Just as personalities formed the literary environment, personalities also formed and developed literary relations. The friendship between S.Vurgun and K.Kaladze, S.Vurgun and G.Leonidze, S.Vurgun and L.Eradze, and L.Eradze and D.Aliyeva, which experienced its best period in terms of scientific, as well as artistic translation and literary relations in the middle of the last century, was later continued in a new context by Leyla Eradze and Madad Chobanov. This scientific, literary and artistic tandem entered a new stage of its development in Azerbaijani and Georgian literature. These friendly relations reached a new level in a short period of time, both in the field of literary studies, poetry, artistic translation and literary relations. It was a stage. Of course, there were certain reasons for this; First of all, Professor M.Chobanov was born and raised in Georgia, received his secondary and higher education in Georgia, lived in Georgia for about 60 years of his life, worked for a long time as a teacher, professor, deputy head of the department and head of the department in the Azerbaijani department of the University, where he received his higher education. Although he later lived in Baku, he did not break off relations with Georgia until the end of his life, maintained regular contact, visited Georgia at least 4-5 times a year, met with former Georgian colleagues, as well as Azerbaijani poets and writers living in Georgia, and was closely involved in the literary environment of Tbilisi and the literary process here. participated, a series of articles about his life and work were published in the Georgian press, and all this further intensified the friendly relations between the Azerbaijani and Georgian peoples.

The well-known Georgian poet, literary critic, translator and diplomat Leyla Eradze began to be recognized in the Azerbaijani literary environment as one of the ardent translators, researchers and propagandists of Azerbaijani literature from the middle of the 20th century and in a short time established herself as a master in this field. She made great contributions to the translation and promotion of Azerbaijani literature into Georgian. That is why L. Eradze was awarded the honorary title of "Honored Cultural Worker of Azerbaijan". At the same time, he closely participated in many cultural and literary events held in Azerbaijan, made special efforts to expand cultural and literary ties between the two neighboring, two friendly peoples, and was recognized as an active public figure.

In short, the special place occupied by the theme of Georgia in the work of M. Chobanov and Azerbaijan in the work of L. Eradzen, along with the emergence of the literary, cultural, and spiritual heritage of both peoples, has accelerated the multifaceted nature of literary and cultural relations, the process of mutual influence and enrichment, and has brought this friendship, which has been going on since ancient times, to a new stage. The embodiment of the friendship of the Azerbaijani and Georgian peoples in literary literature has reached a new level in the work of these two scientists, and has also found its broad reflection in scientific thought, and thus, Azerbaijani-Georgian literary relations have become even richer.

Ключевые слова: Азербайджан, азербайджанский, Грузия, грузинский, азербайджано-грузинский, современность, литература, работа, путешествия, дружба, поэт, писатель, творчество, литературные связи, литературный перевод, переводчик, Мадад Чобанов, Лейла Эрадзе, «Я люблю Грузию», «Песни дружбы»

Keywords: Azerbaijan, Azerbaijani, Georgia, Georgian, Azerbaijani-Georgian, contemporary, literature, work, travel, friendship, poet, writer, creativity, literary relations, literary translation, translator, Madad Chobanov, Leyla Eradze, I Love Georgia, Songs of Friendship

ВВЕДЕНИЕ

Начиная с 1930-х годов азербайджано-грузинские литературные связи развивались во многих направлениях, особенно в области поэзии. В своей области они развивались параллельно друг другу, и во второй половине XX века академическое изучение азербайджано-грузинских литературных связей и их коммуникации стало новым этапом. Однако следует отметить, что эти связи формировались не по инерции, а в результате творческих связей отдельных личностей. Подобно тому, как личности формировали литературную среду, литературные связи также формировались и развивались личностями. Дружба Самеда Вургун и Карло Каладзе, Самеда Вургун и Георгия Леонидзе, Самеда Вургун и Лейлы Эрадзе, а также Лейлы Эрадзе и Диляры Алиевой пережила свой лучший период в области научного, художественного перевода и литературных связей в середине прошлого века. (Подробную информацию об этом мы предоставили в наших статьях «Самед Вургун и Карло Каладзе», «Самед Вургун и Георгий Леонидзе», «Самед Вургун и Лейла Эрадзе», «Лейла Эрадзе и Диляра Алиева» и др. – М.Ч.) Эта традиция была впоследствии продолжена в новом контексте про-

фессором Лейлой Эрадзе (1930–1998) и профессором Мададом Чобановым (1937–2023), этот научный, литературный и художественный тандем в азербайджанской и грузинской литературе вступил в новый этап своего развития, эти дружеские связи за короткий период времени, как в литературной критике, так и в области художественного перевода и литературных связей, составили новый этап в своем развитии. Конечно, на это были определенные причины; Прежде всего, профессор Мадад Чобанов родился в 1937 году в Грузии, в селе Дарбаз Болнисского района, вырос здесь, успешно окончил среднюю школу в родном селе, а затем получил высшее образование в Тбилиси. Около 60 лет своей жизни он прожил в Грузии. Долгое время он работал в родном селе, в средней школе села Дарбаз, где получил среднее образование, и в Тбилиском государственном педагогическом университете имени А.С. Пушкина (впоследствии университет имени С.С. Орбелиани теперь называется Университетом Ильи. - М.Ч.), где получил высшее образование, в качестве преподавателя, доцента, профессора, заместителя заведующего кафедрой, заведующего кафедрой и научно-методического руководителя кафедры азербайджанского языка и

литературы азербайджанского отделения филологического факультета.

Он работал председателем совета занимался как педагогической, так и научной деятельностью, написал ряд статей и издал книги для развития азербайджано-грузинских литературных связей, и хотя позже жил в Баку, до конца жизни не порывал отношений с Грузией, поддерживал регулярные контакты с коллективом, с которым когда-то работал, ездил в Грузию не менее 4-5 раз в год, встречался со своими бывшими грузинскими коллегами, а также с азербайджанскими поэтами и писателями, проживающими в Грузии. Он тесно участвовал в литературной среде Тбилиси и тамошнем литературном процессе, в грузинской прессе был опубликован ряд статей о его жизни и творчестве, и все это еще больше укрепило дружественные отношения между азербайджанским и грузинским народами.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Занимаясь научными исследованиями и популяризацией азербайджано-грузинских литературных связей со второй половины прошлого века, Лейла Эрадзе, наряду с известными грузинскими тюркологами Венерой Джанкидзе, Элизбаром Чавелидзе, Георгием Шагулашвили, Михаилом Чинчаладзе и другими, поддерживала постоянный научный контакт с известным грузинским и азербайджанским учёным, видным тюркологом, автором более 60 книг, сотен научных и публицистических статей, выдающимся учёным, долгое время работавшим на азербайджанском отделении филологического факультета Тбилисского государственного педагогического университета имени А.С. Пушкина (впоследствии имени С.С. Орбелиани), известным тюркологом, доктором филологических наук, профессором Мададом Чобановым.

Профессор Мадад Чобанов внёс значительный вклад в развитие азербайджано-грузинских литературных связей. Так, он впервые привлек к научному исследованию взаимоотношения азербайджанского и грузинского языков, а также азербайджанской и грузинской литератур, историю развития литературных связей и написал сотни научных, научно-публицистических и литературно-критических статей на эту тему, которые были опубликованы в сборниках научных трудов НАНА, БГУ и АГПУ в Азербайджане, в газетах «Азербайджан», «Республика», «Халг», «Адебийят ве инджасанет», «Адебийят газети», «Азербайджан муэллими», «Сергин сеси», «Зия», «Техсил», «Элм ве техсил». В Грузии различные органы печати издавались на азербайджанском, грузинском, русском и армянском языках, в том числе «Советская Грузия» («Грузия»), «Знамя Победы» на азербайджанском языке. Опубликовано в грузиноязычных газетах «Сахалхо канатлеба» («Народное образование»), «Соплис цховреба» («Жизнь села»), «Тбилиси», «Гамарджвебис дроша» («Флаг Победы»), грузиноязычных журналах «Скола да сховреба» («Школа и жизнь») и «Картули ена да литература сколаши». («Грузинский язык и литература в школе»); в русскоязычных газетах «Заря Востока», «Вечерний Тбилиси» и «Молодёжь Грузии»; в армяноязычной газете «Советакан Врастан» («Советская Грузия»),

а также в «Научных трудах» Тбилисского государственного педагогического института имени С.С. Орбелиани на русском и азербайджанском языках.

«А. Бакиханов и тбилисская среда» («Знамя Победы», 21.06.1969), «А. Хагвердиев и Грузия» («Знамя Победы», 16.05.1970), «Азербайджанские поэты и Грузия» («Знамя Победы», 23.05.1970), «Эпос «Кероглу» на грузинском языке» («Грузия», 15.07.1972), «Грузинский учёный Фузули изучает» («Грузия», 19.08.-1972) и т. д. Профессор Мадад Чобанов – автор таких ценных статей, как «Краткий азербайджано-грузинский разговорный словарь», подготовленный впервые в истории народов Южного Кавказа (совместно с доцентом М. Чинчаладзе) и изданный трижды в 1977, 1991 и 2000 годах (Тбилиси, «Канатлеба», 1977, 1991. Баку, «Борчалы», 2000). Эти словари, сыгравшие огромную роль в культурном и духовном сближении азербайджанского и грузинского народов, и сегодня имеют большое значение. В статье «Новый дар лексикографии», опубликованной известным писателем и исследователем Нариманом Абдулрахманлы совместно с известным учёным-педагогом Фархадом Хубанлы в газете «Азербайджанские муаллимы» № 40 /6822/ от 24 мая 1989 года, читаем: «Словарная наука сыграла немалую роль в культурном и духовном сближении азербайджанского и грузинского народов. Еще в 1977 году в тбилисском издательстве «Канатлеба» /«Маариф»/ был издан «Краткий азербайджано-грузинский разговорный словарь». Эта книга, ставшая первым шагом в лексикографии двух братских народов, была составлена доцентами ТДПИ имени А.С. Пушкина М. Чобановым и М. Чинчаладзе. Книга «является ценным пособием как для азербайджанского, так и для грузинского читателя».

Альманахи «Люблю Грузию» (Баку, «Азернашр», 1977) и «Песни дружбы» (Тбилиси, «Мерани», 1978), составленные и изданные профессором Мададом Чобановым, вызвали большой интерес у азербайджанских и грузинских читателей, и обе книги были высоко оценены как «первые и важные шаги в расширении азербайджано-грузинских литературных связей».

В рецензиях на книгу «Люблю Грузию» /альманах «Азербайджанские поэты о Грузии», составленный Мададом Чобановым, Баку, «Азернашр», 1977/ читаем: «Дружба и братство азербайджанского и грузинского народов древни. В книге «Люблю Грузию», являющейся поэтическим выражением этой любви, собраны примеры стихотворений азербайджанских поэтов, посвящённых братской Грузии, её очаровательной природе и её жизнерадостному, доброму народу. Составитель сборника – Мадад Чобанов». /Газета «Литература и искусство», № 2, 7.1.1978/.

«Древняя грузинская земля», гостеприимный грузинский народ, «Париж Кавказа», Тбилиси, жила Кавказа, Кура. Это лишь некоторые из тем, к которым азербайджанская литература неоднократно и с энтузиазмом обращалась с древнейших времён и до наших дней. Мало найдется азербайджанских писателей и поэтов, в творчестве которых

не встречались бы мотивы, связанные с Грузией... Если воспользоваться словами поэта Мамеда Араза: «Поэтическое отношение – это высшее отношение... не может быть более ценного, более священного вклада одного народа в другой». На наш взгляд, таким достойным вкладом в грузинский народ можно считать недавно изданную издательством «Азернашр» книгу «Я люблю Грузию». Книгу составил преподаватель ТДПИ Мадад Чобанов, посвящённый памяти А.С. Пушкина. /Редактор литературной редакции «Азернашр», поэт Сафали Назарли, «Я люблю Грузию», газета «Советская Грузия», № 63/7748, 26.V.1977/.

«Корни дружеских, братских и добрососедских отношений между азербайджанским и грузинским народами уходят в глубь веков... Оба народа годами боролись с иноземными врагами, поддерживая друг друга. Отголоски этой совместной борьбы запечатлены и живут во многих незабываемых страницах истории... Недавно изданная книга «День памяти Гюргистана» содержит стихи, воспевающие нерушимую дружбу наших братских народов. Сборник составил Мадад Чобанов, предисловие к нему написал поэт Мамед Араз». /Дильсуз Мусаев, «День памяти Гюргистана», «Гызыл байрак», № 122/3804/, 11.X.1977; газета «Литература и искусство», № 9, 25.II.1978/.

Рецензия на книгу «Я люблю Грузию» кандидата филологических наук Гамида Велиева и фотография книги были опубликованы на русском языке в Тбилиси в газете «Молодежь Грузии» /N:63 /8078/, 26.V.1977/, в газете «Советы-кан Врас-тан», издаваемой на армянском языке в Тбилиси /N:66 /11856/, 2.VI.1977/, обширная рецензия и фотография книги Ю. Бобохидзе были опубликованы в газете «Гал-е байрай» - «Гамарджвебис дроша», издаваемой на азербайджанском и грузинском языках в Болнисе /N:55/4679/, 26.IV.1980/. Книга «Я люблю Грузию» использована в статье «Грузинская ССР» в VI томе Азербайджанской Советской Энциклопедии. /Баку, 1982, т. VI, с. 135/.

Известный грузинский ученый и поэт Лейла Эрадзе, высоко оценившая книгу «Я люблю Грузию», изданную в Баку в 1977 году профессором Мададом Чобановым, которая собрала и обобщила искренние чувства и переживания классических азербайджанских поэтов о Грузии и грузинском народе с XII века, и изданную Азербайджанским государственным издательством «Азернешр» в Баку, также перевела на грузинский язык книгу «Песни дружбы», составленную Мададом Чобановым и содержащую поэтические образцы современных азербайджанских поэтов, связанных с Грузией, и изданную в Тбилиси в 1978 году в Грузинском государственном издательстве «Мерани». Издано издательством. Редактор книги — Герой Социалистического Труда, поэт Григол Абашидзе. Предисловие к книге написал народный поэт Азербайджана Бахтияр Вагабадзе. Книга открывается стихотворением «Руставели» народного поэта Азербайджана Самеда Вургуня. Поэма всем своим существом воспекает величие светила грузинской литературы. (Следует также отметить, что открытие этого прекрасного стихотворения напрямую

связано с именем Лейлы Эрадзе. Мы подробно обсудим это позже. - М.Ч.) В сборнике голосом любви к родному народу звучат стихотворения Сулеймана Рустама «Целую свою землю», «Тифлис», «Грузинской девушке», «Тициан Табидзе», «Тбилиси», «Вечный огонь» Мамеда Рагима, «Две песни» Османа Саривелли. Приятное впечатление на грузинского читателя производят также стихотворения «Грузия» Ахмеда Джамиля, «Илья Чавчавадзе» Мирварид Дилбази, «Моим грузинским братьям» Неби Хазри и «Грузинская девушка» Джабира Новруза. Особым успехом в переводах пользуются стихи талантливых поэтов среднего поколения советской азербайджанской поэзии Адила Бабаева, Алиаги Курчайли, Гусейна Арифа, Наримана Гасанзаде, Мамеда Араза и Фикрета Годжи. Особого внимания заслуживают примеры, приведённые в книге из произведений талантливых поэтов Исы Исмаилзаде, Аббаса Абдуллы, родившихся и выросших в Грузии, сделавших первые шаги в мире поэзии именно здесь, а затем писавших и творивших в Баку, а также Дуньямали Керема и Алихана Биннетоглу, работавших в Тбилиси. Близость этих стихов по духу к грузинской поэзии обуславливает их теплую обратную связь с широким кругом читателей. В целом, деятельность Лейлы Эрадзе – известной грузинской поэтессы и учёного, знатока нашей литературы и близкого друга – в области перевода нашей поэзии заслуживает высокой оценки. Она с большим мастерством перевела с азербайджанского на грузинский язык более 20 книг.

В рецензии газеты «Советская Грузия» на книгу «Песни дружбы» (на грузинском языке, составитель Мадад Чобанов, перевод Лейлы Эрадзе, Современные азербайджанские поэты о Грузии, Тбилиси, «Мерани», 1978) читаем: «...В этой книге, составленной Мададом Чобановым и переведенной на грузинский язык Лейлой Эрадзе, собрано около пятидесяти стихотворений современных азербайджанских поэтов о Грузии... Поскольку дух этих стихотворений близок грузинской поэзии, они тепло приняты широкой читательской аудиторией... В целом, книгу «Песни дружбы», изданную накануне Дней советской литературы в Грузии, следует считать достойным событием в области литературных связей между Азербайджаном и Грузией» /В. Джангидзе, А. Исмаиллы, «Песни дружбы», «Советская Грузия», № 139 /7979/, 21.XI.1978/.

Да, «Грузия – одна из тем, к которой наши поэты обращались неоднократно с незапамятных времён. Ещё в XII веке Афзалатдин Хагани говорил: «Дверь Багратионов открыта мне»... Несомненно, это не могло не найти своего яркого выражения в их произведениях... Азербайджанские поэты всё шире использовали тему Грузии в своих произведениях как символ дружбы, братства и добрососедства. Недавно в тбилисском издательстве «Мерани» вышел сборник стихотворений азербайджанских поэтов, посвящённых Грузии, на грузинском языке. Необходимо отметить усилия составителя, известного учёного Мадада Чобанова, и переводчицы Лейлы Эрадзе. Книга отличается изящным оформлением. Это заслуживает внимания. У нас есть только одно замечание. Сборник нужно было

издать в большем объёме. Ведь стихотворений азербайджанских советских поэтов, посвящённых Грузии, больше, чем в книге. Жаль, что в сборнике нет ни одного стихотворения или отрывка из произведений... В книге представлены работы некоторых наших выдающихся художников, в том числе Микаила Мушфига, Гусейна Джавида, Ахмеда Джавада и других. Было бы неплохо учесть возрастные особенности поэтов при оформлении книги и предоставить грузинскому читателю информацию об их творчестве, пусть даже кратко. /Шураддин Мамедов. Как символ братства, газета «Литература и искусство», № 1/1876/, 4.I.1980/.

Лейла Ушанги Эрадзе (ბობი უზარგოს ასული ჯარბი) родилась 13 февраля 1930 года (по другим данным, в 1933 году) в Тбилиси, получила начальное и среднее образование в Тбилиси. В 1953 (1955) году он с отличием окончил отделение турецкого языка и литературы факультета востоковедения Тбилисского государственного университета. После окончания университета с отличием некоторое время заведовал отделом поэзии в редакции журнала «Дила» («Утро»), а затем работал заведующим отделом культуры Грузинского государственного радио. В 1965–1969 годах продолжил обучение в аспирантуре Института литературы имени Шота Руставели Академии наук Грузии. В 1971 году в Тбилиси успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Азербайджанские писатели и Грузия».

В дальнейшем Лейла Эрадзе работала в Государственном комитете по радио и телевидению Грузии и в Институте грузинской литературы имени Шота Руставели Академии наук Грузии. В 1990 году в Баку она успешно защитила докторскую диссертацию на тему «Грузинско-азербайджанские литературные связи».

Если рассмотреть сферу научных исследований Лейлы Эрадзе, то становится ясно, что темы как её кандидатских, так и докторских диссертаций посвящены разным аспектам одной и той же кардинальной проблемы литературоведения – взаимосвязи и взаимовлиянию национальных литератур. Известный как постоянно плодотворный востоковед, обладающий всеми качествами, необходимыми настоящему исследователю, Л. Эрадзе сосредоточил свои научные исследования на проблемах азербайджано-грузинских литературных связей, прослеживая и разрабатывая историю этих связей, и посвятил свою научную, литературную и общественную деятельность изучению и развитию литературно-культурных связей между азербайджанским и грузинским народами. Лейла Эрадзе, автор двух монографий и более 100 статей о грузино-азербайджанских литературных связях, исследовала многие проблемы азербайджанской литературы и одновременно перевела на грузинский язык множество произведений азербайджанской литературы. Благодаря её упорному труду азербайджано-грузинские литературно-культурные связи, сформировавшиеся, значительно расширившиеся и углублённые, в настоящее время развиваются с большой интенсивностью. Доктор филологических

наук (1990), вице-президент Общества грузино-азербайджанской дружбы и сотрудничества (1992), лауреат Государственной премии Грузии имени И. Мачабели (1994), профессор (1995). Лейла Эрадзе также была удостоена почетного звания «Заслуженный деятель культуры Азербайджана», Международной литературной премии ПЕН-клуба (1995), премии Расула Рзы (1996) и др.

Лейла Эрадзе была первым азербайджанским писателем, в чьи произведения вошел Самед Вургун (1906–1956) – выдающийся азербайджанский поэт, драматург, переводчик, литературный критик, первый народный поэт Азербайджана (1956), дважды лауреат Сталинской премии (1941, 1942) и дважды лауреат ордена Ленина, председатель Союза писателей Азербайджана (1941–1948), депутат Верховного Совета Азербайджана. ССР, председатель Общества культурных связей Азербайджана с зарубежными странами, один из основателей Академии наук Азербайджана (1945), академик (1945) и вице-президент (1954–1956) Академии наук Азербайджана, занимался научными исследованиями, любил и с большим мастерством переводил на грузинский язык. «...Когда мне (Лейле Эрадзе – М.Ч.) было 25 лет, я перевела его (Самеда Вургуна – М.Ч.) поэму «Азербайджан» на грузинский язык. Когда Иосиф Нонешвили нас познакомил, он (Самед Вургун – М.Ч.) с улыбкой сказал: «Я очень рад, что внуки великого Руставели читают меня на родном языке...» (Мамедов, Айдын. 1978) – Лейла Эрадзе, с большим уважением и почтением вспоминая Самеда Вургуна, позже по предложению Георгия Леонидзе перевела с оригинала поэму поэта «Сны чёрного человека» и ряд его стихотворений и опубликовала их в «Сабчота» в Тбилиси в 1958 году. Он издал их отдельной книгой в издательстве «Са-картвело». Несомненно, то, что молодой в то время переводчик отчитался перед великим грузинским поэтом, сыграло значительную роль в Переводы были успешно опубликованы в этой книге. Неслучайно Г. Леонидзе прочитал эти переводы, оценил их и рекомендовал к публикации.

Книга под названием «Избранные произведения» («მეორეული» – «Рчеули») открывается стихотворением поэта «Я никуда не спешу». Впервые это стихотворение на русский язык перевёл известный русский поэт Константин Симонов. Дружба К. Симонова с Самедом Вургуном и его искусный перевод ряда его стихотворений, в частности, «Поэт, как быстро ты постарел», общеизвестны. Однако известный поэт-переводчик Аббас Абдулла писал: «Можно смело сказать, что грузинский перевод Лейлы Эрадзе «Я никуда не спешу» может соперничать с русским переводом К. Симонова, а в чём-то и превосходит его». (Абдулла Аббас. 30 марта 1976 г.)

Друзья, поднимем бокалы!

Ночь звёздная, воздух прохладный.

Я не говорю, что мы уйдём пьяными...

Я говорю, что давайте немного согреемся в тёплых объятиях добрых мыслей...

Заключительные строки первой строфы стихотворения Самеда Вургун «Я никуда не спешу» Константин Симонов перевёл так:

«Я не говорю: «Мы забудем всё на свете!»

«Давайте немного согреемся», — говорю я.

Известно, что Самед Вургун не просто хочет «согреться», он также указывает место и место этого согревания: «В тёплых объятиях добрых мыслей».

Перевод Лейлы Эрадзе звучит почти так же, как оригинал:

ცხოვრების დიდ წიგნს

დავასრულებ, მე ასე ვგონებ,

ვერას დამაკლებს, გადიქროლონ

დროთა ქარებმა,

ოღონდ ჩემს კალამს დიდხანს

შერჩეს ძალა და ღონე,

არ მეჩქარება, მე არსაით

არ მეჩქარება!

Переводческое мастерство Лейлы ханум заслуживает внимания и тем, что она стремилась сохранить на грузинском языке мудрые, афористичные мысли, фразеологические и идиоматические обороты, характерные для творчества Самеда Вургун, и делала это мастерски. Она мастерски перевела стихотворения поэта «Здравствуй, Москва!», «Банкет», «У могилы Маар-кис», «Немецкий строитель и советский офицер», «Скажите: улыбнитесь, дети мои» и др. Её перевод можно назвать безупречным и по праву считаться достижением переводческой литературы. «Весенние мысли», «Думы», «Тоска по мосту», «На плоской площади», «Последняя работа художника», «Глаз», «Свет очей», «Четыре музыкальных инструмента», «Я и весна», «Сердце», «Материнская хвала», «Тоска», «Азербайджан», «Весна», «Моей матери», «В армию», «Письмо инвалиду», «Ночь», «Депрессия», «Песнь поля» и др. То же самое можно сказать и о переводах стихотворений, а также отрывка из поэмы «Мугань» «Девушка Муганлы» и поэмы «Зенджинин арзулары». Следует также отметить, что некоторые произведения, опубликованные в книге «Избранные произведения» («Рчеули») Самеда Вургу, переведенной Лейлой Эрадзе и изданной на грузинском языке в Тбилиси в 1958 году, были переведены на грузинский язык разными переводчиками несколько раз. Например, стихотворение «Азербайджан» переводилось трижды, а стихотворение «Зенджинин арзулары» – дважды. Первый перевод «Снов чёрного человека» принадлежит Отару Куправа. Он был опубликован в газете «Ахалказрда коммунисти» 20 июля 1954 года. Действительно, стихотворение имело успех как в переводах О. Куправа, так и Лейлы Эрадзе. Однако следует отметить, что первый переводчик остался верен русскому переводу произведения (поэму на русский язык перевёл М. Алигер), а второй – оригиналу. Стихотворение О. Куправа называется «Негр говорит» – «Лабарагобе занги» – «Негр говорит», как в русском языке, а перевод Лейлы Эрадзе – «Сны негра» – «Зангис сурвилеби», как в оригинале. Перевод по-

эмы с русского, выполненный О. Куправой, замечен по сравнению с переводом любой части произведения. «Сны негра» в переводе Лейлы Эрадзе сочетает в себе ряд аспектов мастерства Самеда Вургун – его высокую поэзию, мудрость, умение создавать медленные, весомые стихи, огромную гражданскую страсть и пафос.

Аббас Абдулла справедливо писал, что перевод поэмы «Сны негра», занимающей достойное место среди произведений, посвящённых международной проблематике, – дело ответственное и почётное, и среди переводчиков Лейла Эрадзе ощущала эту ответственность наиболее остро. Именно поэтому его перевод оказался более успешным. (Аббас Абдулла. 30 марта 1976 г.)

Лейла Эрадзе всегда успешно продолжала свою творческую работу по переводу поэзии С. Вургун на грузинский язык, переводя на грузинский язык новые произведения поэта. Вот почему, обращаясь к верному другу нашей литературы, наш любимый поэт-переводчик Аббас Абдулла, наряду с выражением своей любви и чувств, не забывал делать и уместные замечания. Он с сожалением отмечал, что перевод стихотворений «Весна» и «Думы» значительно уступает оригиналу. Как и некоторые переводчики, Лейла-ханум порой проявляла склонность к «сокращению»: часть стихотворения «Зенджинин арзулары», разговор поэта с хлопковой девушкой в стихотворении «Мугань» и двустипшие с рифмой «Олур» в этом же стихотворении были переведены со значительными сокращениями. В стихотворении «Азербайджан»: «Голос хана ветров, // Крушение Карабаха» – стих,

“დე ისმოდის სანოს ჰანგი, // და სიქსტა ყაბაჯის”, -

“(De ismodis sazis hanqi, // Da Şikasta Qarabağis.)”.-

«(Де исмодис сазис ханги, // Да Шикаста Карабагис.)».-

“(De ismodis sazis hanqi, // Da Shikasta Qarabagis.)” – переводится как, что также неверно. Видимо, переводчик неправильно понял значение слова «хан» здесь, не знал, что это имя известного азербайджанского певца Хана Шушинского, и поэтому заменил «хан» на «саз». После этих замечаний А.Абдулла также высказал свои пожелания: «Мы очень надеемся, что новые переводы Лейлы Ханум, которая с большой любовью любит азербайджанскую литературу, особенно нашу поэзию, и наследие С.Вургун, будут более совершенными в художественном плане. Ведь она перевела произведения, о которых мы говорим, около сорока лет назад». Да, Лейла Эрадзе впоследствии успешно продолжила это хорошее дело и была известна как искусный переводчик в истинном смысле этого слова. Она внесла большой вклад в перевод и популяризацию азербайджанской литературы на грузинский язык. Л. Эрадзе, как один из ярких переводчиков, исследователей и пропагандистов азербайджанской литературы в Грузии, стал пользоваться признанием в азербайджанской литературной среде и за короткое время утвердился в качестве мастера

в этой области. После Самеда Вургун он обращался ко многим азербайджанским писателям и с большим мастерством перевёл на родной язык большое количество их произведений. Лейла Эрадзе, участвуя в международном поэтическом вечере закавказских поэтов, проходившем в Баку в 1978 году, сказала: «Знание азербайджанского языка открыло мне двери к богатейшему художественному сокровищу. Значительную часть своего творчества я посвятила переводу на грузинский язык образцов богатого и прекрасного словесного искусства азербайджанского народа. Я не хочу говорить о книгах, изданных мной в Тбилиси, так как газета «Литература и изобразительное искусство» периодически публикует информацию о них. Каждое новое опубликованное произведение ещё теснее связывает меня с азербайджанской литературой: я приобретаю новых друзей. В лице Юхары Салахлы, великого Самеда Я также участвовала в работе объединённого секретариата Союзов писателей закавказских республик в Доме поэзии имени Вургун. Тогда и возникла идея проведения поэтических вечеров в столицах братских республик. Я рада участвовать в этой первой встрече в Баку. Известные грузинские поэты Р. Маргиани, Н. Гурешидзе, М. Кахидзе приехал в Баку вместе со мной. Реваз Маргиани – автор прекрасных стихов об Азербайджане. Н. Гурешидзе и М. Кахидзе также...

В этот приезд в Баку мне есть что сказать моим дорогим коллегам: я перевёл и издал новый сборник стихов Мадада Чобанова под названием «Достлуг таранелари» (Азербайджанские поэты о Грузии). В книгу вошли произведения ряда выдающихся поэтов, написанные с высоким интернационализмом, начиная с Хагани. Предисловие к книге написал секретарь правления Союза писателей Азербайджана Имран Гасымов. (Из проникновенных слов участников вечера интернациональной поэзии. Газета «Литература и искусство», 18 февраля 1978 г.)

*“Mən görmüşəm Gürcüstanı, oylağıdır gözəlliyin,
Coşğun axan çayları var, bulaqları sərin-sərin.
Yaz gələndə çox sıx olur Gürcüstanın ormanları,
Yel əsdikə dörd bölünür bu dağların dumanları.”*
(Nəzirli, 1996, s.241)

«Я видел Грузию, её красота бесконечна, её реки текут быстро, её источники прохладны. Когда наступает весна, леса Грузии становятся очень густыми, когда дует ветер, туман этих гор разделяется на четыре части». (Назирли, 1996, с.241)

– говорил народный поэт Самед Вургун, любивший Грузию как свою родину и много сделавший для развития грузинской литературы. Героизм соседнего грузинского народа, его борьба за национальную независимость нашли широкое отражение в его творчестве. В поэме «Тифлис Маралы», написанной в 1928 году, С. Вургун сравнил Тбилиси с раем по красоте, а грузинских красавиц – с ангелами, живущими в раю. Поэт создал в драмах «Вагиф» и «Ханлар» положительные образы грузин, таких как Тамара, Шалико и Коба. Страстный проповедник дружбы народов, С. Вургун написал поэмы «Товарищ, петля, амханаго», «Родина вождя»

и ряд публицистических произведений, которые являются выражением огромной любви к грузинскому народу. Он не делал различий между народами Закавказья, призывая их к ещё большему сплочению «как одна душа»:

Пусть смешается Дилджанская долина казавов,

Пусть ещё больше сплотятся, пусть станут одной душой,

Товарищ Азербайджан, Хингер Айастан,

А также Ахманаго, золотая Грузия. («Я люблю Грузию», 1976, с. 3)

Известно, что, поскольку тема Грузии занимает центральное место в творчестве Самеда Вургун, его выступления, доклады и статьи также содержат многочисленные ссылки и обращения к грузинской литературе, её классикам и современным представителям. Переводчица Лейла Эрадзе, помимо перевода на грузинский язык стихотворений великого азербайджанского поэта Самеда Вургун, также занималась изучением вопросов его творчества, связанных с Грузией. В частности, обширное место, занимаемое в творчестве С. Вургун историческим прошлым и настоящим грузинского народа, побудило Л. Эрадзе провести исследование именно по этой теме. По его мнению, тема Грузии занимает определённое место не только в поэмах поэта «Кура», «Привет вождю», но и в драмах «Вагиф» и «Ханы». В этих поэмах поэт воспевал грузинскую землю и её природу. Исследователь приходит к следующему выводу в статье «Неизвестная поэма Самеда Вургун»: «Если в упомянутых поэмах Самед Вургун воспевал грузинскую землю, её богатую, чудесную природу и дружбу народов, то в своих пьесах он преуспел в создании образов, выражающих грузинские образы, их психологию и характер» (Эрадзе, Л., 1970, 18 июля). Отзывы исследователя о образах Шалико в «Вагифе» и Кобы в «Ханларе» свидетельствуют о том, что Л. Эрадзе был хорошо знаком с творчеством С. Вургун и глубоко его исследовал. Л. Эрадзе пишет, что, работая в архиве Самеда Вургун, он наткнулся на два документа, связанных с грузинской литературой. Один из них – рукопись 21-страничной машинописной статьи С. Вургун, посвящённой жизни и творчеству грузинского поэта Давида Гурамшвили, а второй – рукопись его поэмы «Руставели». Рукопись о Д. Гурамшвили свидетельствует о том, что поэт, серьёзно готовясь к своему юбилею, досконально ознакомился с его жизнью и творчеством. Известно, что С. Вургун не ограничился переводом произведения грузинского поэта Ш. Руставели «Воин в барсовой шкуре», но также упоминал или ссылаясь на него в своих выступлениях, докладах и статьях по различным поводам. Поэтому исследователь-переводчик Л. Эрадзе не скрывал своей огромной радости, когда наткнулся на стихотворение великого азербайджанского поэта С. Вургун, друга грузинского народа, посвящённое классику грузинской литературы XII века Шота Руставели: «Второй интересный документ, с которым мы столкнулись в архиве Самеда Вургун, – это рукопись поэмы поэта «Руставели». Поэма не вошла в

изданные произведения С. Вургун» (Эрадзе, Л. 1970, 18 июля).

Исследователь полагает, что это стихотворение было написано накануне юбилея великого грузинского поэта Шота Руставели, возможно, он прочитал его во время одного из своих выступлений. Как открытие поэмы, так и размышления Л. Эрадзе о ней стали новинкой для азербайджанского литературоведения: «Из приведённого в конце стихотворения, написанного шестнадцатисложным размером, полустиха «...этот мир – пустая тарелка» ясно, что поэма не была завершена. В целом, по общему духу и стилистике поэмы, очевидно, что С. Вургун не закончил поэму, а намеревался продолжить творческую работу над ней. Вероятно, именно поэтому он не опубликовал поэму» (Эрадзе, Л. 1970, 18 июля).

Лейла Эрадзе в своей статье «Самед Вургун и Грузия» (Эрадзе, Л., 1970, № 10) ещё больше расширила своё исследование, определив время его прибытия в Грузию в ранние годы творческого пути. Основываясь на поэме С. Вургун «Кура», написанной в 1929 году, она приходит к выводу, что в этой поэме он воспекает единство азербайджанского народа и братского грузинского народа. Выбор названия поэмы «Кура» не случаен; этот символ – физический и духовный фактор, объединяющий оба народа. Поэтическое описание этого фактора отчётливо прослеживается в строках поэта «Тифлисин архаси, Казакин бели, / Хер биси сен, сен дост эли». Основываясь на этом стихотворении, исследователь приходит к выводу, что и поздние этапы творчества Самеда Вургун показывают, что «эти мотивы не носили случайного характера в творчестве поэта, а были возвышенно связаны с его идеалами» (Эрадзе, Л. 1970, № 10, с. 198).

Исследователь также обратился к драме С. Вургун «Вагиф», особо сосредоточившись на образах Шалико и Тамары в произведении. По его мнению, грузинские образы, созданные поэтом в пьесе, заслуживают внимания. Шалико представлен как сын народа, борющийся с врагом, герой, не щадивший своей крови до последней капли. Исследователь уверен, что дружба, занимающая важное место в творчестве С. Вургун, проистекает из древних традиций обоих народов: «Самед Вургун часто писал о единстве политических интересов азербайджанского и грузинского народов. В статье «Наша клятва» в годы Великой Отечественной войны поэт говорит о совместной борьбе народов Закавказья против немецких захватчиков, об их историческом героизме». (Эрадзе, Л. 1970, № 10, с. 199). Лейла Эрадзе в своём исследовании о С. Вургун также рассказывает о его дружеских отношениях с грузинскими поэтами и писателями. Дружба Самеда Вургун и Герги Леонидзе – яркий тому пример. Исследователь считает, что между С. Вургун и Г. Леонидзе существует большое творческое родство. Эта близость перерастает в дружбу народов через личную дружбу двух поэтов. Их тёплое отношение к творчеству друг друга также отчётливо прослеживается в их письмах друг к другу. В качестве примера он приводит стихотворение Г. Леонидзе «Апельсин», опубликованное в журнале

«Дружба народов», и письмо С. Вургун об этом стихотворении. Он ищет причины влияния образа матери, созданного Г. Леонидзе, на С. Вургун и приходит к выводу, что эта тема ему очень близка и родна. Он пишет об этом, ссылаясь на письмо С. Вургун к Г. Леонидзе: «Очень трудно в одном письме выразить то глубокое впечатление, которое произвела на меня Ваша поэма... Вы называете её лирической. Однако я считаю эту прекрасную лирическую поэму настоящим эпосом о могучем грузинском народе, который, как утверждает философия поэмы, жил веками, всегда наслаждался трудом, но также и страдал... и, наконец, благодаря своему честному труду и нравственному мужеству заслужил право на бессмертие и вечность». (Эрадзе, Л. 1970, № 10, с. 201)

Ещё одной причиной, по которой стихотворение Георгия Леонидзе «Апельсины» произвело на С. Вургун столь сильное впечатление, был образ Матери. Образ этой прекрасной грузинки, как видно из письма поэта, никогда не изгладился из его памяти. Лейла Эрадзе также изучала творчество Исмаила Шихлы (1919–1995) – видного азербайджанского писателя, известного прозаика, литературного критика, публициста, писателя, педагога, сценариста, члена Союза писателей Азербайджана (1949), народного писателя Азербайджана (1984), лауреата премии ВЛКСМ Азербайджанской ССР (1976), кандидата филологических наук (1954), депутата Верховного Совета Азербайджанской Республики (1986, 1990), председателя Союза писателей Азербайджана (1986–1987), председателя Совета старейшин Союза писателей Азербайджана (1991), лауреата литературной премии имени М.Ф. Ахундова (1991). Помимо перевода романа писателя «Безумная кура» на грузинский язык, он также исследовал проблему грузинской темы в азербайджанской прозе, размышлял над содержанием и образами этого произведения. Это интересно и с точки зрения отражения отношения зарубежной литературной критики к данному образцу азербайджанской прозы. Известно, что в романе «Безумный кур» также большое место уделено описанию Горийской духовной семинарии. Исследователь, высоко оценивающий роль Горийской духовной семинарии в культурной жизни народов Кавказа, прав: «В этих учебных заведениях (в период открытия царской Россией на Кавказе школ типа Горийской духовной семинарии – М.Ч.), наряду с носителями колониальной политики абсолютизма, работали и народные просветители, вооружённые демократическими идеями» (Эрадзе, Л., 2015, с. 12).

Исследователь, подробно ознакомившись грузинских читателей с жизнью и творчеством И. Шихлы, верно определил идею произведения и заключил: «Идея произведения – постепенный распад старого, неизбежно разрушительного общества и его трагический конец. Писатель, главным образом, обобщил трагедию семьи на фоне классового конфликта, придав ей широкое социальное значение» (Эрадзе, Л. 2015, с. 12).

Исследователь Л. Эрадзе, уделяя большое внимание образу Джахандар-аги, также включает в

анализ процессы, происходящие в этой семье, и оценивает Джахандар-агу не только как представителя землевладельческого класса, но и как личность. Джахандар-ага инстинктивно чувствует, что все меняется, что ничто не останется прежним, и он размышляет о своей готовности к этим переменам следующим образом: «В этой феодально-патриархальной структуре, где немисливо изменить мир и его строгие законы, установленные нашими предками, в человеке зарождаются искры новаторства, и он считает необходимым отправить сына в Горийскую семинарию для получения знаний». (Эрадзе, Л. 2015, с. 12) Исследовательница хорошо поняла дух произведения и верно определила истинные причины защиты Джахандар-агой Гейтепа от царских казаков. Джахандар-ага не хочет приспособляться к новым правилам, но он также видит, что время не позволяет жить по старым правилам. Она также отмечает постоянное использование писателем бурной, дикой реки Куры как символа времени. Одним словом, Лейла Эрадзе высоко оценила роман И. Шихлы «Безумная Кура» как одно из самых значительных произведений азербайджанской прозы и выразила сожаление, что в грузинской литературе до сих пор не создано ни одного произведения, отражающего эти процессы. (Эрадзе, Л., 2015, с. 12)

В своих работах Лейла Эрадзе также упоминала Мирзу Джалила Мамедкулизаде – выдающегося азербайджанского писателя, окончившего Горийскую духовную семинарию и некоторое время жившего и работавшего в Тбилиси, основателя и идейного лидера литературной школы «Молла Насреддин», основоположника критического реалистического литературного течения, первого поэта-аллегориста, создателя нового типа социальной сатиры, выдающегося мастера новеллы в азербайджанской литературе, известного драматурга, журналиста и общественного деятеля, заложившего основы первой в Азербайджане и на Востоке идеологии феминизма и равноправия женщин и мужчин, а также переведшего на грузинский язык его произведение «Исчезновение осла». Лейла Эрадзе, профессиональный переводчик, исследователь и пропагандист азербайджанской литературы, опубликовала свою монографию «Дружба – мост от сердца к сердцу» на грузинском языке в 1977 году в Государственном издательстве Грузинской ССР «Советская Грузия» и предоставила её читателям.

Профессор Мадад Чобанов в своей одноимённой статье, опубликованной в газете «Советская Грузия», издававшейся в Тбилиси 16 марта 1978 года, № 32 (7872), подробно рассказал читателям о книге Л. Эрадзе «Дружба – мост от сердца к сердцу», назвав её ценнейшим подарком для грузинского читателя. Профессор М. Чобанов отметил, что первая глава книги называется «Исторические корни грузино-азербайджанских литературных связей». В этой главе кратко анализируются исторические корни азербайджано-грузинских литературных связей. Вторая глава монографии посвящена «Советскому периоду грузино-азербайджанских литературных связей», а третья – истории перевода поэмы Ш. Руставели «Воин в барсовой шкуре» на

азербайджанский язык. Хотя автор называет четвёртую главу «Азербайджанская тема на страницах грузинской прессы», в ней в основном кратко анализируются переводы произведений великого писателя М.Ф. Ахундова на грузинский язык, его сценическая деятельность, позиции в грузинской литературной критике, первые публикации его произведений, тесная связь с тбилиским обществом и роль тбилисской среды в его воспитании. В пятой главе книги дан комплексный анализ исторического романа известного азербайджанского прозаика И. Шихлы «Безумный кур». В главе «Грузинская тема в азербайджанской советской поэзии» грузинская тема нашла своё художественное воплощение в поэзии народных поэтов Азербайджана С. Вургуна и С. Рустама. (Чобанов М.Н., 16 марта 1978 г.)

В своих научных исследованиях Лейла Эрадзе высоко ценила творчество Абдуллы Шаига (1881–1959) – видного представителя азербайджанской интеллигенции грузинского происхождения, известного поэта, писателя, драматурга, публициста, педагога, литературного критика, переводчика, члена Союза писателей Азербайджана с 1934 года, одного из основоположников азербайджанской детской литературы, заслуженного деятеля искусств Азербайджанской ССР. Из двух написанных ею статей об Абдулле Шаиге одна была опубликована в Грузии, а другая – в Азербайджане. Первая статья под названием «Грузия в творчестве Абдуллы Шаига Талыбзаде» была опубликована 27 апреля 1971 года в тбилисской газете «Сопис цховреба» («Сельская жизнь»), а вторая – «Абдулла Шаиг и Грузия» – в бакинской газете «Литература и искусство» от 8 мая 1971 года. В этих статьях подробно рассказывается о содержательном и достойном жизненном пути, богатом художественном и научном творчестве, педагогической и общественной деятельности А. Шаига, который был связан с родиной и народом, его природными и духовными богатствами безграничным чувством любви, на лоне дивной природы Тбилиси и Борчалинских гор, где он с детства открывал глаза на мир, в таинственном и волшебном мире легенд и сказок азербайджанского фольклора, на бескрайних крыльях чистых детских мечтаний.

Известный грузинский литературовед, поэт-переводчик и общественный деятель Лейла Эрадзе всегда держала в центре внимания творчество азербайджанских писателей, живших и работавших в Грузии, регулярно обращалась к их произведениям, по мере необходимости переводила их и представляла грузинскому читателю. Из предисловия Лейлы Эрадзе к литературному сборнику «Чешме», составленному Азимом Исмаиллы и изданному в 1980 году в издательстве «Мерани» в Тбилиси и представленному читателям редколлекцией в составе Л. Эрадзе, М. Х. Бахтиярли и А. Исмаиллы, известно, что в книге собраны лучшие образцы, интересные стихотворения, отобранные из произведений азербайджанских ашугов, поэтов и писателей, проживающих в Грузии, особенно членов литературного объединения «Чешме», действующего при

газете «Гурджустан» – единственном печатном органе на азербайджанском языке в Тбилиси, а также из произведений грузинских писателей в их переводах. В сборнике собраны рассказы и пьеса. Представленные здесь произведения объединены единой идеей – патриотизмом, интернационализмом и дружбой народов. «Душа как поэзии, так и прозы тесно связана с современной жизнью. Если рассматривать каждый стих, каждую строчку, каждый диалог в сборнике как продукт человеческого разума, станет ясно, сколько труда и пота в него вложено». (Эрадзе, Л. Чешме, «Предисловие». 1980, с. 3)

Л.Эрадзе обосновал отсутствие намерения оценивать и анализировать отдельных авторов и их произведения в предисловии тем, что все они были освещены в обширном вступлении к альманаху С.Сулеймановым, редактором газеты «Грузини» (груз. ზღაპარი; Эрадзе, Л. Чешме, «Предисловие». 1980, с. 3)

В целом, Л.Эрадзе высоко оценил деятельность литературного объединения «Чешма», созданного при редакции газеты «Гурджустан», назвав этот журнал ярким проявлением реализации решения газеты об улучшении работы с творческой молодёжью, и подчеркнул, что газета, периодически предоставляя на своих страницах широкое пространство литературному творчеству молодёжи, проводит полезную и благотворительную работу по её воспитанию и образованию. в духе патриотизма. Л. Эрадзе, отметивший, что первый шаг – литературный сборник «Чешме» – также является плодом столь плодотворной и благотворной работы, пожелал успехов своим друзьям по переписке на этом почётном пути. (Эрадзе, Л. Чешме, 1980, с. 3) Написание такого предисловия, по сути, стало своего рода большой поддержкой писателям и поэтам, которые сохраняли национальную литературу в творчестве соседних народов.

Лейла Эрадзе, помимо того, что была известным учёным-литературоведом, искусным и трудолюбивым исследователем-сотрудником, была также талантливым поэтом и, в то же время, опытным переводчиком. Лейла Эрадзе, чьи статьи, стихи и переводы публикуются в печати с 1955 года, является автором поэтических сборников «Иду с книгой» (1975), «Иду с весами» (1978), «Стихи» (1979). «Апрель знает» (1987), «Освобождение» (1994) и другие интересные детские стихи, а также книги «Дружба – мост от сердца к сердцу» (1977), «Типологические связи грузино-азербайджанской литературы» (на азербайджанском языке, 1984, Баку) и другие ценные научные труды, своим творчеством всегда откликаясь на важные события в грузино-азербайджанской культуре. Она также регулярно и плодотворно занимается переводческой деятельностью.

В начале 1970-х годов Лейла Эрадзе перевела с азербайджанского на грузинский язык стихотворения известных азербайджанских поэтов: «Весна» Расула Рзы, «Октябрь» Мамеда Рагима, «Время и поэт» Мирварид Дильбази, «Гуонаг» Бахтияра Ва-

габзаде, «Айрылыг» Нигяр Рафибейли и «Гунбегун» Неби Хазри. Эти переводы были опубликованы в 9-м (сентябрьском) номере ежемесячного литературно-художественного и общественно-политического журнала «მზაბობი» («Мнатэби» – «Свет») в рубрике «Поэзия братской республики» в 1972 году. («Işıq», 1972, № 9).

Лейла Эрадзе – видная азербайджанская поэтесса тех лет, член Азербайджанского Член Союза писателей с 1945 года, заслуженный деятель искусств Азербайджана (1974), кавалер орденов «Трудового Красного Знамени» (1975) и «Октябрьской Революции» (1984), народный поэт Азербайджана (1984), лауреат Государственной премии Азербайджанской ССР (1976), лауреат Государственной премии СССР (1984), лауреат литературной премии имени М.Ф. Ахундова (1989), депутат Верховного Совета Азербайджанской Республики (1990), депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, депутат (1995, 2000), в 1992–2005 годах был удостоен высшей государственной награды Азербайджана. Один из первых трёх награждённых орденом «Независимость», известный учёный-литературовед, доктор филологических наук (1964), профессор (1965), действительный член Национальной академии наук Азербайджана, академик (2000), он также поддерживал литературно-творческую связь с Бахтияром Вагабзаде (1925–2009), интересовался его творчеством и перевёл на грузинский язык несколько его стихотворений. Стихотворение «Гость», занимающее особое место на страницах творчества Бахтияра Вагабзаде, связанных с Грузией, воспевают такие возвышенные чувства, как гостеприимство, любовь и привязанность к родине. Поэт говорит, что с приходом гостя в дом приходят радость и свет, а вместе с ним и счастье. В стихотворении образ гостя предстаёт не просто как гостя, но и как друга, доверенного лица, существа, приносящего радость в дом. Поэт воспевает позитивную атмосферу, созданную в доме с приходом гостя, приятные ощущения от бесед с ним и освещённость дома. В конце стихотворения эффектно выражено чувство грусти и разлуки, возникшее в доме с уходом гостя.

სტუმარი

ვისაც ეგონა, სტუმარი ვარ ამა ქვეყნისა,
მას პატრონობა მიწა-წყლისა აღარ ეღირსა.
ისე ცხოვრობდა, ვით სტუმარი უცხო

ბინაზე,

ხელს არ ანძრევდა, უქმად იჯდა სხვების
ჯინაზე.

პალტო და ქუდი გასაქცევად მზად ჰქონდა
მუღამ,

და რაც გააჩნდა სულ ფლანგავდა, შენახვა
სმულდა.

ხვალინდელ დღეზე ფიქრით თავს არ
ილლიდა იგი,

დღეის იცოდა იმ სტუმარმა წესი და რიგი.
არ შეგაწყენდათ, სულ ერთავად იყო
მდუმარი,

ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან, როგორც
სტუმარი. (Işiq, 1972, № 9, с. 6)

Стихотворение «Гость» – это стихотворение, полное простоты, искренности и глубоких чувств, характерных для творчества Бахтияра Вагабзаде. Каждая строка стихотворения отражает высокие ценности гостеприимства, дружбы и привязанности к родине:

Фрагмент из стихотворения:

Когда приходит гость, дом наполняется светом,

Когда уходит гость, в доме остаётся печаль... (Işiq, 1972, № 9, с. 6)

В другом одноимённом стихотворении поэт писал:

«Я – пятидневный гость» – говорят в мире,

Большинство людей ведут себя как гости.

Отдавая тому миру свои жизни и дни,

Говорит: «Давайте в этом мире только веселиться!»

Главное правило: глупый гость в чужом доме

Лишь даёт силы есть и пить. (Вагабзаде, Б., 2008, с.177)

Впоследствии Лейла Эрадзе перевела на грузинский язык и издала отдельными книгами около 40 поэтических и прозаических произведений видных представителей азербайджанской литературы. Она перевела на грузинский язык и издала отдельными книгами произведения азербайджанских поэтов Самеда Вургуня «Стихи» (1960), Неби Хазри «На краю Каспия» (1965), Наримана Гасанзаде «Стихи» (1983), а также поэтические сборники Сулеймана Рустама, Джабира Новруза, Исы Исмаилзаде и других. Она также составила и опубликовала отдельные книги, сборники и антологии, основанные на её переводах с азербайджанского на грузинский язык, такие как «Антология азербайджанской поэзии» (1980), «Азербайджанские поэты восхищаются Грузией» (1981) и др. Лейла Эрадзе также перевела на грузинский язык прозу многих писателей азербайджанской литературы. Он также познакомил грузинских читателей с произведениями «Безумный кур» Исмаила Шихлы (1982), «Парване» Мирзы Ибрагимова (1984, совместно с Д. Гулишвили), романами «Сёюдлу арх» Ильяса Эфендиева, повестью «Телефонистка» Гасана Сеидбейли, а также с романами и рассказами Джалила Мамедгулузаде, Исы Гусейнова, Алавии Бабаевой и других. Среди этих книг особое место занимает сборник рассказов Джалала Мамедова «Когда гаснут звёзды» (Мамедов, Дж. «Когда гаснут звёзды» (на грузинском языке). Издательство «Накадули», Тбилиси, 1980). Книга, переведённая на грузинский язык профессиональным исследователем и переводчиком азербайджанской литературы, доктором филологических наук, профессором Лейлой Эрадзе совместно с журналистом Дмитрием Гулисашвили и изданная массовым тиражом в 1980 году издательством «Накадули» в Тбилиси, содержит около 20 новых рассказов, миниатюр и стихотворений автора, хорошо известного читателям по киноповести «Нурана» и многим другим рассказам. Профессор Мадад Чобанов, представивший книгу читателям, в

статье, опубликованной в газете «Литература и искусство», написал: «В этой книге известного писателя Джалала Мамедова, изданной на грузинском языке, в художественной форме доносятся до братских грузинских читателей художественные образы, обобщения, тонкие чувства, мотивы верности в дружбе и любви, которые интересуют людей, заставляют их думать, вызывают у них чувства и волнение». Рассказы «Этюды госпожи Наркин» и «Пламя не гаснет», повествующие о борьбе передового человечества за мир, свободу, равенство и счастье, прекрасно звучат на грузинском языке. Рассказы «Портрет» и «В тумане», представляющие собой вымышленные страницы из жизни Низами Гянджеви и Моллы Панаха Вагифа, также привлекают внимание своим содержанием и художественным стилем перевода. Переведены также рассказы «Сердца», «Письма с фронта» и «Пока поют птицы», посвящённые фронтовой жизни наших бойцов, героически сражавшихся с немецкими фашистами в годы Великой Отечественной войны, и сценам их сражений на фронте, когда они с оружием в руках защищали нашу Родину и Золотую Москву от вражеских нападений. В книгу также вошли рассказы «Иду, Сагул!», «Редактор и Шовгийя», «Нала», «Камила», «Одтекин», «Рассказ о благодати», «Так, ты», «Филанкес» и миниатюры «Ана Газель», «Айырма», «Дениз Кими», «Севдим». Словом, как отметил профессор Мадад Чобанов, в этих произведениях писателя Джалала Мамедова «нашли своё художественное отражение жизнь наших современников, трудовой героизм, богатая и благородная духовность, чистота». (Чобанов М.Н. 22 мая 1981 г.)

Председатель Союза писателей Грузии Григол Абашидзе, отмечая большой интерес к азербайджанской литературе в Грузии и большой вклад в эту работу Л. Эрадзе, одного из основоположников азербайджано-грузинских литературных связей, особо отметил имя Л. Эрадзе: «Многие наши писатели с искренней любовью переводили и переводят на грузинский язык произведения своих собратьев-писателей из братской республики. Сборник стихов Сулеймана Рустама переведен рядом наших поэтов, а роман Мирзы Ибрагимова «Парване» в ближайшем будущем выйдет в переводе участницы конференции Лейлы Эрадзе» (Абашидзе, В. 1980, 4 ноября, с. 2).

Лейла Эрадзе была также талантливой поэтессой. Многие её лирические и детские стихи до сих пор помнят на грузинском языке. Его стихи переведены на азербайджанский, русский, итальянский, словацкий и другие языки. Л. Эрадзе, всем своим творчеством зарекомендовавший себя другом азербайджанского народа, пропагандистом азербайджанской литературы и культуры, в статье «Вместо предисловия» к книге стихов «Ты не рожден для меня, Баку» выразил свою любовь и привязанность к азербайджанскому народу следующим образом: «Я провел большую часть своей сознательной жизни, изучая вместе с вами вашу литературу и культуру, я засыпал и просыпался, переводя произ-

ведения ваших писателей. Я очарован вашей древней культурой, вашей многовековой литературой». (Эрадзе, Л. 1990, с. 5)

Как следует из названия книги, Лейла Эрадзе выразила свою любовь к азербайджанскому народу не только через переводы и научное творчество, но и выразила свои чувства любви в поэтической форме. В своем стихотворении «Ты мне не родной город, Баку» она считает Баку своим вторым родным городом, городом, таким же родным и близким, как и первый. Каждый раз, приезжая в этот город, она обнимает его обеими руками, открывает мне его родные двери:

*Çatırıq qocaman
Biləcəriyə,
Bu qədim Keşlədir, keçdi,
Bu da ki...
Sənsən, doğma şəhər, mehriban Bakı...
Hamı mehribanım,
Doğmam, tanışım,
Hamı mən bildiyim
Dildə danışır. (Eradze, L. 1990, s. 12)*

Мы доходим до старого
Баладжарие,
Это древняя Кешля, она прошла,
Это тоже...
Ты мой родной город, мой добрый Баку...
Все ко мне добры,
Мой родной, мой знакомый,
Все говорят на языке, который я знаю.
(Эрадзе, Л. 1990, с. 12)

Долгое пребывание Лейлы Эрадзе в Баку, который она считала своим родным городом, дало ей возможность создать яркий образ города, написать его поэтический пейзаж, показать его прекрасную природу, его тысячу и один цвет. Она воспевала Баку с огромным вдохновением, бесконечной любовью и чистой нежностью, вложив в свои стихи глубину всех чувств, присущую ему искренности и романтический подъем. «Стихи Л.Эрадзе, посвящённые Баку, полны искренних чувств, любви и восхищения и убедительно свидетельствуют о том, насколько Баку близок и дорог поэтессе. Азербайджанская тематика обогатила литературно-поэтическое творчество грузинской поэтессы в художественном отношении новыми образами, сюжетами и средствами художественной выразительности. Произведения Л.Эрадзе оказывают на читателей более эстетическое воздействие, говорят о её поэтическом мастерстве, высоком таланте и полностью лишены выдуманных глупостей» (Зейналова, 2018, с.146).

Лирический герой Лейлы Эрадзе с ранней юности любил Баку и находил с ним общий язык. Каждый раз, приезжая, он ходил по его улицам и разговаривал с людьми, которые открывали ему сердце. Но каждый раз, приезжая, он встречал их, словно впервые, и разговаривал с ними. У лирического героя, связанного с этим городом, тысячи воспоминаний:

*Sən mənim könlümdə
yanan inamsan,
Sən mənim ikinci*

*doğma anamsan.
Sən mənim həyatda
ən doğma yerim,
Taleyi işıqlı,
eşqi ləkəsiz.
Sən mənim ikinci
tale şəhərim,
Elə birinci tək,
müqəddəs, əziz. (Eradze, L. 1990, s. 13)*

Ты – пылающая вера в моём сердце,
Ты – моя вторая мать.
Ты – самое родное место в моей жизни,
Твоя судьба светла,
Твоя любовь чиста.
Ты – мой второй город судьбы,
Первый,
святой, дорогой. (Эрадзе, Л. 1990, с. 13)

Интересно, что в сборнике стихов Л. Эрадзе «Ты не рождён для меня, Баку» в раздел «Песни Родины» вошли «Моя Грузия», «Тбилиси» и другие. Наряду со стихами – поэмой «Догама бакым меним» или разделом «Мои родные», а также стихотворениями «Моей матери», «Моей дочери» – в сборник включено поэтическое посвящение «Дилара».

Лейла Эрадзе также известна как выдающийся общественный деятель. Помимо того, что она была одним из пионеров освободительного движения за государственную независимость, начавшегося в её стране в конце прошлого века, она всегда радовалась успехам и торжествам дружественного соседнего азербайджанского народа, разделяла его горе и скорбь. Она приехала в Баку в кровавые январские дни 1990 года, поддержала азербайджанский народ, выразила ему свои глубочайшие соболезнования, а вернувшись в Тбилиси, донесла правду до грузинского народа и мировой общественности. Выдающийся учёный-литературовед, известный тюрколог, известный исследователь грузино-азербайджанских литературных и культурных связей, известная грузинская поэтесса, опытный дипломат, пропагандировавшая азербайджанскую литературу в Грузии своими превосходными переводами, Лейла Эрадзе с середины XX века поддерживала тесные связи с Азербайджаном, неоднократно бывала в Баку, принимала непосредственное участие во многих литературных и культурных мероприятиях, проводимых в Азербайджане, приложила особые усилия для расширения литературных и культурных связей между двумя соседними, дружественными народами, и известна как активный общественный деятель. Она пользовалась большим уважением и влиянием в азербайджанской литературной среде. Именно поэтому в 1981 году Лейле Эрадзе было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель культуры Азербайджана» за большие заслуги и достижения в деле духовного сближения азербайджанского и грузинского народов, в сближении культур народов, к которым они принадлежат, в укреплении и дальнейшем развитии азербайджано-грузинских литературных и культурных связей. Помимо того, что Лейла была выдаю-

шимся литературоведом, поэтом-лириком, искусным переводчиком и известным общественным деятелем, она была также опытным дипломатом. Этому способствовала и её общественно-политическая деятельность.

Последние годы своей жизни Лейла Эрадзе прожила в Азербайджане, в Баку. С первых дней открытия Посольства суверенной Республики Грузия в Азербайджанской Республике в 1995 году она работала первым секретарём, атташе по вопросам культуры (1995–1998), занимаясь развитием культурных и научных связей между Грузией и Азербайджаном. Лейла Эрадзе, с честью и достоинством выполнившая эту дипломатическую миссию до конца своей жизни, стала одним из ярких пропагандистов и увлечённых переводчиков азербайджанской литературы. Фактически, эта миссия долгие годы осуществлялась под её творческим руководством, и теперь ей придан лишь официальный статус. За три года работы первым секретарём посольства она проделала большую работу, неоднократно организовывала поездки деятелей грузинской культуры в Азербайджан, неоднократно посещала Гахский и Марнеульский районы, проводила встречи с учёными, педагогами и деятелями культуры, давала многочисленные интервью и публиковала статьи. И самое главное – она создала Общество дружбы «Азербайджан-Грузия». Но, к сожалению, 30 января 1998 года Лейла Эрадзе скончалась и была похоронена... Впоследствии деятельность этого общества, к сожалению, не получила продолжения...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одним словом, особое место, отводимое теме Азербайджана в творчестве заслуженного деятеля культуры Азербайджана, профессора Лейлы Эрадзе, и Грузии – в творчестве доктора филологических наук, профессора Мадада Чобанова, наряду с становлением культурного и духовного наследия обоих народов, ускорило многогранность литературных связей, процесс взаимовлияния и обогащения, и оба учёных, ощущая эту тенденцию в своих исследованиях, вывели древние дружеские связи на новый уровень. Оба учёных написали ряд высококачественных научных монографий, литературно-критических трудов и статей, направленных на духовное сближение азербайджанского и грузинского народов. Их многочисленные труды не утратили своей научной актуальности и сегодня, напротив, приобрели новое, ещё большее значение в нашу современную эпоху, обеспечив их авторам долгую жизнь в науке. Воплощение дружбы азербайджанского и грузинского народов в литературных произведениях в творчестве этих двух ученых достигло нового уровня, нашло свое широкое отражение в научной мысли, и, таким образом, азербайджано-грузинские литературные связи стали еще более богатыми.

Список литературы

1. Абашидзе, Г. О Всесоюзном совещании. Газета «Коммунист», 4 ноября 1980 г., с. 2.
2. Абдулла, Аббас. Договор о дружбе. Газета «Советская Грузия», 30 марта 1976 г., № 38 (7548).

3. Краткий азербайджано-грузинский разговорный словарь. Составители: М. Чобанов и М. Чинчаладзе. Тбилиси, «Канатлеба», 1977, 1991. Баку, «Борчалы», 2000.

4. Проникновенные слова участников Международного поэтического вечера. Газета «Литература и изобразительное искусство», 18 февраля 1978 г.

5. Джангидзе, В., Исмаиллы, А. «Песни дружбы», газета «Советская Грузия», № 139 /7979/, 21.XI.1978/.

6. Чешме. (Литературный сборник. Редколлегия: Л.Эрадзе, М.Х.Бахтиярлы, А.Исмаиллы; составитель: А.Исмаиллы; автор предисловия Л.Эрадзе; автор введения «Реки встречаются с народом...» С.Сулейманов), Тбилиси, издательство «Мерани», 1980. 248 с. <http://web2.anl.az:81/read/pa-ge.php?bi-bid=192696&rno=1>

7. Чобанов, М.Н. «Когда гаснут звёзды», газета «Литература и искусство», № 21 (8948), Баку, 22 мая 1981 г.

8. Чобанов, Мадад. «Дружба – мост от сердца к сердцу» (о одноимённой книге Л. Эрадзе). Газета «Советская Грузия», Тбилиси, 16 марта 1978 г., № 32 (7872).

9. Чобанов, Мадад. Азербайджано-грузинские литературные связи (Сборник статей). Баку, «Борчалы», 2008, 212 с.

10. Песни дружбы (Азербайджанские советские поэты о Грузии; составитель: Мадад Чобанов; перевод на грузинский язык: Лейла Эрадзе; автор предисловия: Бахтияр Вагабадзе, редактор: Григол Абашидзе). Тбилиси, Издательство «Мерани», 1978. 112 с.

11. Эрадзе, Л. «Предисловие». // Чешме. (Литературный сборник. Редакция: Л. Эрадзе, М.Х. Бахтиярлы, А. Исмаиллы. Тбилиси: Мерани, 1980. 248 с.

12. Эрадзе, Л. Грузинская тема в азербайджанской прозе. «Три точки» кв., 2015, 4 стр., с.12.

13. Эрадзе, Л. Дружба – мост от сердца к сердцу (Грузино-азербайджанские литературные связи) // Дружба в дороге и мосте: (Грузино-азербайджанский букв. ურთიერთობები), 1977, 144 с.

14. Эрадзе, Л. Грузия в творчестве Абдуллы Шаига Талибзаде // «საფლოს მძობის» - газета «Соплис цховреба», 1971, 27 апреля.

15. Эрадзе, Л.М.Ш.Вазе. Тб, 1995. (Эрадзе, Лейла, Мирза Шапи Вазехи. Тбилиси, 1995).

16. Эрадзе Л. Ты не для меня рожден, Баку. // ред. М.Намаз. Б., Издательство «Гянджлик», 1990, 88 с.

17. Эрадзе Л. Самед Вургун и Грузия. Ж. «Азербайджан», 1970, №10, с. 197-203.

18. Эрадзе, Л. Абдулла Шаиг и Грузия. «Литература и искусство» к., 1971, 8 мая. С. 8–9.

19. Эрадзе, Л. Мы смотрим на солнце. (Стихотворения; пер. Д. Алиевой; ред. Агасефа). Баку: Язычи, 1980. 62 с.

20. Абдулрахманлы, Нариман; Хубанлы, Фархад. «Новый дар лексикографии». Газета «Азербайджан муэллими», 24 мая 1989 г., № 40 /6822/.

21. Алиева, Д. «Хосров и Ширин» в грузинской литературе. Журнал «Наука и жизнь», 1978, № 12, с. 26–27.
22. Алиева, Д. Грузинская версия «Кёроглу». Журнал «Наука и жизнь», 1975, № 11, с. 28–29.
23. Алиева, Д. Произведения Низами на грузинском языке («Хосров и Ширин»). Известия Академии наук Азербайджанской ССР (Литература, язык и изобразительное искусство), 1978, №4, с. 8–20.
24. Алиева, Д. Низами и грузинская литература. Газета «Литература и искусство», 1981, 2 октября.
25. Алиева, Д. Низами и Грузия. (докторская диссертация), Баку, 1984.
26. Алиева, Д. Шота Руставели и его произведение «Воин в тигровой шкуре» / - Руставели, Ш. Воин в тигровой шкуре. Б., Издательство «Аврasia Пресс», 2006, с. 4–8.
27. Алиева, Д. Одно сердце, одно желание. Баку, Издательство «Язычы», 1981, 218 с.
28. Свет Журнал («Мнатоби» — «ძვალთობი»), на грузинском языке. Тбилиси, 1972, № 9 (сентябрь-январь), стр. 3–12.
29. Кура впадает в Каспийское море (избранные произведения грузинской литературы), Б., Язычи, 1988, 384 с.
30. Мамедов, Айдын. С. Вургун и Грузия. Газета «Знамя Победы», г. Болнисси, 10 апреля 1978 г., № 45 (4044).
31. Мамедов, Шуреддин. Как символ братства, газета «Литература и искусство», № 1/1876/, 4.I.1980/.
32. Мусаев, Дилсуз. «Я люблю Грузию». Газета «Золотое знамя», № 122/3804/, 11.X.1977; газета «Литература и искусство», № 9, 25.II.1978/.
33. Назарли, Сефали. «Люблю Грузию». Газета «Советская Грузия», № 63/7748/, 26.V.1977/.
34. Османлы, Сара. Дружба Диляры Алиевой и Лейлы Эрадзе: яркая страница азербайджано-грузинских культурных связей. «525-я газета», 15.05.2012.
35. Люблю Грузию /альманах «Азербайджанские поэты о Грузии», составитель Мадад Чобанов, Баку, «Азернашр», 1977.
36. Люблю Грузию. Азербайджанская советская энциклопедия, VI т., «Грузинская ССР». /Баку, 1982, т. VI, с. 135/.
37. Сулейманов, С. «Фонтаны встречаются с океанами...» // «Фонтаны» (Литературный сборник; редакция: Л.Эрадзе, М.Х.Бахтиярлы, А.Исмаиллы (переводчик) Тбилиси: Мерани, 1980, 248 с.-с. 4-18
38. Вагабзаде, Бахтияр. Работает. В 12 т., т. I, Б., Издательство «Вяз», 2008, 612 с.
39. Вургуни, Самед, Рчеули. (Перевод с азербайджанского на грузинский Л.Эрадзе, Редактор: В. Джавахадзе). Тбилиси, 1958 г. ვურღუნნი, რჩეული. აზერბაიჯანულიდან თარგმნა: ლეილა ერადემ; რედაქტორი: ვ. ჯავახაძე. თბილისი, 1958
40. Зейналова, Кемале. Те, кто имеет право жить воспоминаниями. Сборник исследований «Рисала», 14-я книга. Б/, Издательство «Наука и образование», 2018, 184 с., стр. 144-148.